

DISKRESI PEJABAT PUBLIK DALAM KEBIJAKAN IMPOR GULA: ANALISIS HUKUM KENEGARAAN PADA KASUS TOM LEMBONG

Wilma Silalahi¹, Andi Syahtrisna Dewi Arsy²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, andi.205240161@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanegara

Abstrak

Diskresi merupakan kewenangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan pejabat publik bertindak dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Namun, penerapannya kerap menimbulkan dilema hukum, seperti dalam kasus kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas hukum penggunaan diskresi serta pertanggungjawaban hukum dan politik pejabat publik dalam konteks kebijakan ekonomi nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, ditemukan bahwa tindakan diskresi Tom Lembong memenuhi syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan itikad baik. Namun, kelemahan prosedural dijadikan dasar kriminalisasi melalui penerapan Pasal 3 UU Tipikor. Secara konstitusional, kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan eksekutif di bawah presiden, sehingga tanggung jawabnya bersifat institusional, bukan pribadi. Pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesalahan administratif tidak dapat disamakan dengan tindak pidana.

Kata kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban Hukum, Kebijakan Publik

Abstract

Discretion is a vital element in governance that enables public officials to act in situations of legal ambiguity or regulatory gaps. However, its implementation often creates legal dilemmas, as illustrated by the sugar import policy issued by Minister of Trade Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). This study aims to analyze the legal boundaries of discretion and the legal and political accountability of public officials in the context of national economic policy. Using a normative juridical approach and comparative analysis between administrative law and corruption law, the research finds that Tom Lembong's discretionary act fulfilled the substantive requirements under Article 24 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration serving the public interest and performed in good faith. Nevertheless, procedural shortcomings were used as grounds for criminalization under Article 3 of the Anti-Corruption Law. Constitutionally, the policy was an exercise of executive authority under the President, implying institutional rather than personal responsibility.

Keywords: Discretion, Legal Accountability, Public Policy

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern yang kompleks dan dinamis, diskresi merupakan instrumen penting bagi pejabat publik untuk menjalankan fungsi administrasi negara ketika

terjadi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Diskresi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi ruang bagi pejabat untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi kepentingan umum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, penggunaan diskresi sering kali menimbulkan perdebatan hukum dan politik, terutama ketika keputusan yang diambil menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Salah satu contoh aktual yang mencerminkan problematika tersebut adalah kasus kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Kasus ini menjadi sorotan karena menimbulkan kontroversi antara kepentingan stabilitas harga pangan dan tuduhan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada proses hukum.¹

Secara normatif, diskresi dimaksudkan sebagai bentuk kebebasan bertindak (*freies Ermessen*) dalam hukum administrasi yang memungkinkan pejabat publik mengambil keputusan cepat dan tepat ketika regulasi tidak mengatur secara eksplisit. Dalam konteks kebijakan impor gula, Tom Lembong menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan untuk membuka keran impor dengan pertimbangan menjaga ketersediaan pasokan dan menekan harga di pasar domestik. Namun, kebijakan tersebut kemudian dinilai menyalahi prosedur dan menimbulkan kerugian negara, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dan politik seorang pejabat publik ketika kebijakannya berdampak kontroversial.

Dari perspektif hukum kenegaraan, penggunaan diskresi oleh menteri tidak dapat dipisahkan dari sistem presidensial yang menempatkan menteri sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, setiap kebijakan yang diambil merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kolektif dalam ranah eksekutif. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas kebijakan publik idealnya bersifat institusional,

¹ Ali, M. D. S., Yahya, C. C., & Yahya, A. C. (2025). Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 227-240.

bukan personal. Namun dalam praktiknya, sering terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan itikad baik, seperti yang dialami oleh Tom Lembong. Ketika diskresi yang semestinya dilindungi oleh hukum administrasi negara justru ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum pidana, hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip *good governance*, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pejabat publik yang berorientasi pada kepentingan nasional.²

Kebijakan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap Tom Lembong menjadi preseden penting dalam politik hukum Indonesia. Langkah ini menunjukkan pengakuan bahwa kesalahan administratif dalam kebijakan ekonomi tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang kebijakan tersebut dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kenegaraan dalam penggunaan diskresi pejabat publik melalui studi kasus kebijakan impor gula oleh Tom Lembong. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara diskresi dan pertanggungjawaban hukum serta politik pejabat publik dalam kerangka prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas pemerintahan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan norma hukum administrasi negara serta memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana batasan hukum terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat publik dalam pengambilan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara di Indonesia?

² Herang, A. R. P. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 177-192.

³ Arini, M. K. (2025). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong. *Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal*, 3(8), 751-759.

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dan politik terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat publik dalam kebijakan impor gula pada kasus Tom Lembong dapat ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli untuk menganalisis prinsip, asas, dan penerapan hukum terkait diskresi pejabat publik dalam kebijakan impor gula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Hukum Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi, Khususnya Kebijakan Impor Gula Yang Dilakukan Oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara Di Indonesia

Diskresi (*freies ermessen*) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, yang memungkinkan pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam kondisi tertentu di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas atau terdapat kekosongan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia, diskresi diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, serta adanya stagnasi pemerintahan. Dengan demikian, diskresi menjadi bagian dari fungsi aktif pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara.⁴

Dalam kasus Tom Lembong, penggunaan diskresi muncul pada konteks kebijakan impor gula kristal mentah (GKM) yang diambil untuk merespons kelangkaan gula kristal putih (GKP) di pasar domestik. Kebijakan ini merupakan bentuk keputusan administratif strategis yang bersifat public policy dan diambil dalam keadaan mendesak demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Namun, tindakan tersebut kemudian dinilai melampaui batas kewenangan karena tidak melalui koordinasi antar-kementerian dan dianggap menyebabkan kerugian negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, isu utama yang muncul adalah sejauh mana tindakan diskresi tersebut dapat dianggap sah menurut hukum, serta di mana batas antara diskresi yang dibenarkan dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi harus memenuhi beberapa syarat substantif, yakni: (a) dilakukan untuk kepentingan umum; (b) sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan; (c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (d) sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); dan (e) berdasarkan alasan yang objektif. Dalam konteks ini, tindakan Tom Lembong pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk diskresi yang dilakukan untuk kepentingan umum, yakni menjaga ketersediaan dan kestabilan harga gula di tengah ancaman inflasi dan gejolak pasokan global. Namun, aspek formalitas prosedural seperti ketiadaan rapat koordinasi lintas kementerian dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi unsur kehati-hatian administratif. Padahal, dalam hukum administrasi modern, pelanggaran prosedural tidak serta merta

⁴ Arief, A., & Sofyan, S. (2021). Polemik Kebijakan Impor Gula Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 227-252.

menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur niat jahat (*mens rea*) atau keuntungan pribadi dari pejabat bersangkutan.

Lebih jauh, konsep diskresi dalam hukum tata negara berakar pada prinsip *separation of powers* dan *checks and balances*. Dalam sistem presidensial Indonesia, menteri merupakan pembantu presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh para menteri. Artinya, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang menteri termasuk kebijakan impor gula secara yuridis merupakan pelaksanaan dari kewenangan presiden. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada dasarnya melekat pada institusi eksekutif, bukan pada pribadi pejabat semata.⁵

Dalam praktiknya, batas antara diskresi administratif dan tindak pidana seringkali kabur ketika kebijakan publik menimbulkan akibat finansial bagi negara. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Tom Lembong. Jaksa menilai kebijakan impor tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar, sementara pihak pembela berpendapat bahwa kerugian itu bukan akibat niat jahat, melainkan akibat fluktuasi harga pasar dan dinamika ekonomi global. Dalam konteks ini, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi relevan, karena pasal tersebut mengatur bahwa pejabat negara dapat dipidana apabila “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa unsur kesengajaan atau niat jahat menjadi syarat mutlak untuk memidana seorang pejabat atas dasar penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus Tom Lembong, tidak ditemukan bukti adanya niat memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain, sehingga tindakan tersebut secara normatif lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan korupsi.

⁵ Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176.

Hukum administrasi negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap pejabat publik yang menggunakan diskresi dengan itikad baik. Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa pejabat tidak dapat dipidana apabila tindakan diskresi dilakukan dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan, mengisi kekosongan hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat publik agar tidak ragu dalam mengambil keputusan strategis yang dibutuhkan negara. Tanpa perlindungan ini, pemerintah berisiko mengalami administrative paralysis, yaitu kondisi di mana pejabat takut mengambil keputusan karena khawatir dikriminalisasi. Dalam konteks kebijakan impor gula, jika pejabat publik tidak mengambil langkah cepat, bisa terjadi krisis pasokan pangan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.⁶

Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan juga menjadi tolok ukur penilaian sah atau tidaknya tindakan diskresi. AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, ketepatan waktu, dan proporsionalitas. Bila ditinjau dari asas kemanfaatan dan proporsionalitas, tindakan Tom Lembong tampak memenuhi aspek public benefit karena bertujuan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Namun, dari sisi kepastian hukum dan prosedural, terdapat kelemahan administratif karena kurangnya koordinasi antarlembaga. Pelanggaran terhadap asas prosedural ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi, bukan melalui jalur pidana korupsi.

Dari perspektif hukum tata negara, batas penggunaan diskresi juga terkait dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Presiden dan menteri sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada publik melalui mekanisme politik (DPR) dan hukum (peradilan tata usaha negara). Namun, ketika kebijakan tersebut dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan konteks policy decision, hal itu dapat menimbulkan ketegangan antara rule of law dan policy-making. Dalam teori hukum

⁶ Adam Ilyas, S. H. (2024). *Kriminalisasi Trading in Influence: (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

tata negara modern, tindakan pejabat publik dalam ruang kebijakan (policy area) tidak dapat dinilai dengan logika hukum pidana, melainkan dengan prinsip administrative accountability yakni penilaian atas kinerja dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Kasus Tom Lembong pada akhirnya menjadi preseden penting dalam menegaskan perlunya pembatasan yang jelas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Dalam konteks state governance, kebijakan yang menimbulkan dampak fiskal tidak selalu identik dengan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Oleh karena itu, pembuktian adanya niat jahat, penyalahgunaan kewenangan, dan keuntungan pribadi harus menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu tindakan pejabat termasuk tindak pidana atau bukan. Prinsip ini sejalan dengan asas presumption of good faith bagi pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Dengan disetujuinya pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, negara secara konstitusional menegaskan bahwa kasus ini lebih tepat dipandang sebagai permasalahan kebijakan administratif daripada tindak pidana. Keputusan tersebut juga memperkuat prinsip bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan ekonomi yang diambil dengan itikad baik untuk kepentingan publik tidak boleh dijadikan dasar kriminalisasi. Dengan demikian, batas hukum terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat publik terletak pada sejauh mana keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak disertai niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kasus ini menegaskan urgensi harmonisasi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum yang berujung pada ketakutan pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Diskresi harus dilihat sebagai instrumen pemerintahan yang sah dan perlu dilindungi dalam koridor hukum, bukan sebagai celah kriminalisasi kebijakan. Prinsip the rule of law must serve governance, bukan paralyze it, menjadi refleksi penting dari kasus Tom Lembong bagi masa depan reformasi hukum dan tata pemerintahan di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Hukum Dan Politik Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Dalam Kebijakan Impor Gula Pada Kasus Tom Lembong Dapat Ditinjau Dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Perlindungan Terhadap Kebijakan Publik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Penggunaan diskresi oleh pejabat publik merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, terutama ketika regulasi yang berlaku tidak memberikan panduan yang jelas atau kondisi faktual menuntut keputusan cepat untuk kepentingan umum. Namun, diskresi juga menjadi wilayah yang rawan disalahartikan dan dikriminalisasi, terutama ketika keputusan tersebut menimbulkan dampak ekonomi atau politik tertentu. Hal ini terlihat dalam kasus kebijakan impor gula yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), di mana diskresi dalam pengambilan keputusan ekonomi strategis justru berujung pada proses hukum pidana korupsi. Untuk memahami tanggung jawab hukum dan politik atas tindakan tersebut, penting meninjaunya dari tiga prinsip utama sistem hukum Indonesia, yakni keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebijakan publik dalam sistem pemerintahan.⁷

Secara konseptual, diskresi (*discretionary power*) adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas atau tidak lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pasal ini menegaskan bahwa diskresi dapat dilakukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, serta mengatasi stagnasi dalam situasi mendesak demi kepentingan umum. Dalam konteks hukum administrasi negara, diskresi bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan ekspresi tanggung jawab pejabat untuk memastikan kontinuitas dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tindakan Tom Lembong dalam menetapkan izin impor gula sebenarnya dapat

⁷ Safitri, A., Makrufi, A., Zain, A. N. A., & Harimurti, Y. W. (2025). Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6228-6238.

dikategorikan sebagai pelaksanaan diskresi, bukan pelanggaran hukum, apabila dilakukan sesuai asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum, pejabat publik yang menggunakan diskresi wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, yang mensyaratkan bahwa setiap penggunaan diskresi harus: (1) untuk kepentingan umum; (2) sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan; (3) berdasarkan alasan yang objektif; (4) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan (5) dilakukan dengan itikad baik. Dalam kasus Tom Lembong, diskresi diambil untuk merespons kelangkaan gula kristal putih (GKP) di pasar domestik dan menekan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur kepentingan umum dan itikad baik. Namun, karena proses administratif seperti rapat koordinasi antar kementerian tidak dilakukan secara formal, aparat penegak hukum menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran prosedur yang mengakibatkan kerugian negara. Padahal, menurut doktrin hukum administrasi, pelanggaran prosedur tidak otomatis menjadi pelanggaran hukum, apalagi tindak pidana, selama substansi kebijakan tetap bertujuan untuk kepentingan publik dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

Hal ini sejalan dengan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang hanya terjadi jika pejabat menggunakan kewenangannya (a) untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, (b) melampaui kewenangannya, atau (c) bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang. Dalam kasus Tom Lembong, tidak ditemukan adanya bukti bahwa keputusan impor gula dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, serta tidak ada aliran dana yang dinikmati olehnya. Artinya, unsur *mens rea* (niat jahat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak terpenuhi. Secara hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kelalaian administratif tanpa adanya niat memperkaya diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap Tom Lembong seharusnya dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi.

Dari perspektif prinsip keadilan, penjatuhan hukuman terhadap pejabat publik yang menggunakan diskresi dengan itikad baik justru menimbulkan ketidakadilan substantif. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan korektif; dalam konteks ini, keadilan korektif seharusnya digunakan untuk mengoreksi kerugian yang terjadi tanpa mengorbankan keadilan distributif bagi pejabat yang bertindak demi kepentingan masyarakat. Tom Lembong mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, tetapi justru dihukum karena kekeliruan administratif yang tidak memiliki unsur niat jahat. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketakutan bagi pejabat publik untuk bertindak cepat dalam kondisi krisis ekonomi, sehingga dapat menciptakan efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebijakan publik di masa depan.⁸

Selanjutnya, dari aspek kepastian hukum (*legal certainty*), kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Di satu sisi, hukum administrasi memberikan ruang fleksibilitas bagi pejabat untuk bertindak melalui diskresi; di sisi lain, hukum pidana sering kali digunakan untuk menilai tindakan administratif dengan standar yang kaku. Prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi subjek hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap Tom Lembong justru menciptakan ketidakpastian, karena pejabat yang bertindak sesuai mandat konstitusional dapat dikriminalisasi akibat penafsiran hukum yang tidak konsisten.

Selain itu, pertanggungjawaban politik terhadap penggunaan diskresi juga harus diperhatikan. Dalam sistem presidensial Indonesia, setiap menteri bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Artinya, kebijakan yang diambil oleh Menteri Perdagangan dalam kapasitasnya sebagai pembantu presiden merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan, bukan tindakan pribadi. Jika kebijakan impor gula dilakukan atas dasar instruksi presiden, maka tanggung jawab politik tidak hanya

⁸ Ramadhan, C. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

berada pada Tom Lembong, tetapi juga pada struktur pemerintahan yang memberi perintah. Dalam praktik pemerintahan modern, prinsip ministerial responsibility menuntut agar pejabat politik bertanggung jawab secara kolektif atas kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa kesalahan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana murni, melainkan bagian dari dinamika kebijakan publik.

Lebih jauh, dari perspektif perlindungan terhadap kebijakan publik, sistem hukum Indonesia seharusnya membedakan antara policy error (kesalahan kebijakan) dan criminal act (tindak pidana). Doktrin ini telah lama dikenal dalam praktik hukum tata negara di berbagai negara, seperti dalam doctrine of administrative necessity di Inggris dan sovereign immunity di Amerika Serikat, yang melindungi pejabat publik dari tanggung jawab pidana sepanjang kebijakannya dilakukan dengan itikad baik dan dalam kapasitas jabatannya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan serupa seharusnya diimplementasikan melalui pendekatan hukum administrasi modern yang menempatkan asas proporsionalitas dan akuntabilitas kebijakan publik di atas penilaian pidana yang sempit.⁹

Kasus Tom Lembong menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pejabat publik perlu diarahkan pada reformasi sistemik, bukan kriminalisasi kebijakan. Pemerintah dan lembaga peradilan harus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban administratif dan politik, seperti audit kebijakan, pengawasan oleh Ombudsman, dan evaluasi kinerja birokrasi, sebelum mengarahkan perkara ke ranah pidana. Pendekatan semacam ini lebih sesuai dengan prinsip good governance dan rule of law yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pertanggungjawaban hukum dan politik terhadap penggunaan diskresi dalam kasus impor gula oleh Tom Lembong harus dilihat melalui keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebijakan publik. Keadilan menuntut agar pejabat publik

⁹ Pasaribu, D., & Karo, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Covid-19. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 202-221.

tidak dihukum atas dasar itikad baik; kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penegakan hukum; dan perlindungan kebijakan publik menuntut agar negara tidak menjerat pejabat dengan pidana atas keputusan yang diambil demi kepentingan umum. Kasus ini menjadi cermin penting bagi pembaruan paradigma hukum di Indonesia bahwa pejabat publik yang bertindak untuk kepentingan rakyat harus dilindungi oleh hukum, bukan dikorbankan oleh sistem yang belum sepenuhnya memahami batas antara kebijakan dan kejahatan.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat publik, seperti yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong dalam kebijakan impor gula, merupakan bagian dari kewenangan administratif yang sah menurut hukum administrasi negara, sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik, demi kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diskresi merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengatasi kekosongan hukum dan situasi mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, kasus Tom Lembong menunjukkan adanya ketegangan antara hukum administrasi dan hukum pidana, di mana tindakan administratif yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi justru dikriminalisasi karena dianggap menimbulkan kerugian negara. Padahal, secara normatif, unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi baru terpenuhi apabila terdapat niat jahat (*mens rea*) atau tujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap kebijakan publik seharusnya dibedakan antara kesalahan administratif (*administrative error*) dan tindak pidana korupsi (*criminal act*), agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis.

¹⁰ NUELSYAPUTRA, G. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta.

Secara politik dan tata negara, menteri bertanggung jawab kepada presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945, sehingga kebijakan yang diambil dalam kapasitas jabatan bukan merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh sebab itu, tindakan diskresi yang dilakukan dalam rangka menjalankan kebijakan negara harus dinilai melalui mekanisme akuntabilitas administratif dan politik, bukan melalui jalur pidana. Pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kebijakan publik yang dilakukan dengan itikad baik tidak layak dikriminalisasi, melainkan perlu dievaluasi secara administratif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya harmonisasi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana agar batas antara diskresi dan penyalahgunaan wewenang menjadi lebih jelas. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat publik yang mengambil keputusan strategis untuk kepentingan umum, melalui pengawasan berbasis prinsip *good governance, accountability, dan proportionality*. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya menegakkan prinsip *presumption of good faith* terhadap pejabat yang menggunakan diskresi dengan tujuan publik, agar sistem hukum tidak menciptakan efek gentar yang menghambat efektivitas pemerintahan. Reformasi hukum yang menempatkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebijakan publik sangat diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang berani, responsif, dan tetap taat pada prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. D. S., Yahya, C. C., & Yahya, A. C. (2025). Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 227-240.

Herang, A. R. P. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 177-192.

Arini, M. K. (2025). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3(8), 751-759.

Arief, A., & Sofyan, S. (2021). Polemik Kebijakan Impor Gula Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 227-252.

Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176.

Adam Ilyas, S. H. (2024). *Kriminalisasi Trading in Influence: (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Safitri, A., Makrufi, A., Zain, A. N. A., & Harimurti, Y. W. (2025). Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6228-6238.

Ramadhan, C. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Pasaribu, D., & Karo, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Covid-19. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 202-221.

NUELSYAPUTRA, G. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta.